

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИСМАЙЛОВ Ажинияз Есбергенович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
магистранти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933643>

«ҚИРОЛ ЛИР» НИНГ ЯНГИ ТАЛҚИНИ

АННОТАЦИЯ

Мақола Сирдарё вилояти мусиқали драма театрида сахналаштирилган Шекспир қаламига мансуб «Қирол Лир» трагедиясининг янги талқини, спектаклнинг ютуқ ва камчиликлари ҳақида.

Калит сўзлар: театр, драматург, актёр, режиссёр, спектакль, ижодкор, репертуар, декорация, театрлар билан ўзаро ҳамкорлик.

ISMAYLOV Ajiniyaz Yesbergenovich*Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
master*

A NEW INTERPRETATION OF "KING LEAR"

ANNOTATION

The article is about the new interpretation of Shakespeare's tragedy "King Lear" staged in the musical theater of Syrdarya region, the achievements and shortcomings of the play.

Keywords: theater, dramaturg, actor, director, play, creative artist, repertoire, decoration.

ИСМАЙЛОВ Ажинияз Есбергенович*Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
магистрант*

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ "КОРОЛЯ ЛИРА"

АННОТАЦИЯ

Статья о новой интерпретации трагедии шекспировского пера «Король Лир», поставленной в Сырдарьинском областном музыкально-драматическом театре, о достоинствах и недостатках пьесы.

Ключевые слова: театр, драматург, актер, режиссер, спектакль, создатель, репертуар, декорации, взаимодействие с театрами.

Ўзбекистондаги театрларнинг бугунги репертуарига назар ташласак, миллий ва жаҳонга машҳур драматургларнинг асарлари уларнинг сахналарини беэаб, томошабинларга маънавий ва рухий озуқа бериб келаётганига гувоҳ бўламиз. Улар долзарб мавзуси ва юксак инсоний ғоясининг буюклиги билан бугунги томошабинларни ўзига жалб қила олаётган “Ромео ва Жульетта”, “Гамлет”, “Ричард III” ва “Қирол Лир” трагедияларидир. Бу трагедияларда барчамизга таниш ҳиссиётлар, юксак фазилатлар, мураккаб характерлар, ишқий ҳамда ойлавий муносабатлар, мақсадли тўқнашувлар содир бўлиб, ўзаро курашлар кескин бурилишларга учраб, мантиқий ечимга эга бўлади.

Бу жараёнлар атрофимизда содир бўлаётган воқеаликларга қайсидир жиҳатлари билан ўхшашлигини эслатиб, огоҳликга даъват қилади. Балки, шунинг учун спектаклларда юз бераётган фожеалар қалбимизни ларзага солиб, юрагимизда алла нечук ачиниш ҳиссиётларини уйғотганини кўзларимиздан қалқиб чиққан ёш фош этиб қуймоқда. Бунга Шекспирнинг драматург сифатидаги маҳорати асос бўлмоқда. Трагедиянинг умумий қоидаларини ишлаб чиққан Аристотель “Поэтика” асарида “Энг яхши трагедиянинг таркиби оддий эмас, балки мураккаб бўлиши, шунинг билан бирга у кўрқинч ва ҳамдардлик уйғотувчи воқеани акс эттириши керак” деган фикрга Шекспир тўлиқ амал қилгани учун уни ижодкор сифатида юксалтиради [1].

Театрлар Шекспирнинг бирон трагедиясини сахналаштиришни режалаштирар экан, бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган замонда, одамлар унча-мунча нарсаларга ҳайратланмай қўйган бир даврда, мавзуси долзарб мумтоз асарни зийрак томошабинлар эътиборига тадбиқ этишга қарор қилган режиссёрнинг жасоратини таҳсинга лойиқ деб ҳисоблашимиз лозим. Сабаби, ҳар қандай режиссёр Шекспир асарини янгича талқинда сахналаштира олса ва замонавийлашган томошабинга бадиий яхлит спектаклни тақдим этсагина театр санъати мухлислари эътиборига сазовар бўлади.

Сирдарё вилояти мусикали драма театри «Қирол Лир» трагедиясининг янгича, замонавий талқинини томошабинлар эътиборига тақдим этди. Спектаклнинг режиссёри Нигора Ғойибназарова ўзининг янгича талқини билан томошабинларнинг тақсинларига сазовар бўлди. Интернетда “янгича талқин” дея эълон қилинган спектаклни Тошкентдан бориб кўришга шошдик. Сабаби, «Қирол Лир»нинг янгича талқини қанақа бўлар экан? деган кизиқиш парда очилгунга қадар ўй-хаёлимизни тарк этмай турди.

Парда кўтарилиб, спектаклнинг воқеалар тизими одатдагидек Кент ва Глостернинг баҳсидан бошланмади. Пролог Лир ва қизларининг бахтиёр болалигидан, яъни, ота ва болаларнинг қоғоздан ясалган самолётчаларни мароқ билан ҳавога учириб ўтиришларидан бошланди. Бу воқеа режиссёр талқинидаги илк кўриниш эди. Чунки, самолёт Шекспир ижод этган даврдан анча кейин ихтиро қилинган. Қоғоздан ясалган самолётчалар ва уларни учириб ўйнаш томошабинларга беғубор болаликни эслатди. Спектаклнинг режиссёри бир неча сония давом этган бу сахна орқали қариб қолган Қиролнинг ҳаётида бахтиёр кунлар ҳам бўлганини томошабинларга англамоқчи бўлганини фаҳмлаш мумкин.

Сахна тўрида ва унинг икки тарафида катта зинапоялар жойлашган. Бу учта зинапоялар Қирол Лир, Корнуэль Герцоги ва Герцог Альбаниларнинг қароргоҳларини ҳамда учга бўлиниши лозим бўлган бошқарув тизимини англатиб турди. Уларнинг ўртасида гоҳ эшик, гоҳ хона, гоҳида йўлак пайдо бўлиб, улар бирлашганда тахтни эслатадиган декорацияга айланади. Бу талқин рассомнинг шартли рамзга ҳамда тежамкорликка асосланиб ижод қилганини кўрсатади.

Қирол Лирни тахтдан тушиб, виқор билан юриб келганини кўрар эканмиз, энг аввало унинг либоси эътиборимизни тортади. Унинг эғнида анъанадаги Қиролларга хос бежирим сарой либоси эмас, узун мўйнали оқ тўн, унинг ичида барча персонажлар либослари учун танланган ҳарбий либос рангига ўхшаш матодан тикилган комбинезон, бошида оддий шапка, оёғида эса ҳарбий этик. Режиссёр персонажлар учун танлаган либосларида, аёлларнинг соч турмакларида, уларнинг ҳатти-ҳаракатларида тарихийлик ҳамда замонавийлик ноодатий талқин орқали уйғунлашганига гувоҳ бўлдик. Бу янгича талқиннинг иккинчи босқичи эди [2].

Навбатдагиси эса вилоят театри пойтахтдаги Академик театрининг актёри Фарход Абдуллаевни бош роль ижросига таклиф қилгани бўлди. Бу ният ҳам «янгича талқин» учун асос эди.

Қирол Лир (Ф.Абдуллаев) келгусидаги конфликтларга асос бўладиган муҳим қарорини эълон қилади. У тожу-тахтини, бор давлатини, мол-мулкни тенг учга бўлиб, қолган умрини ҳузур-ҳаловатда, қизларининг уйида ўтказмоқликни лозим топганини айтади ва уларнинг ўзига бўлган фарзандлик муҳаббатини билмоқ учун жигарларига савол билан юзланади. Аввалига катта қиз Гонерия (Н.Холматова) отасига мулозамат кўрсатиб, катта ўлжага эга бўлиш ниятида юрагида йўқ муҳаббатини ва туйғуларини изоҳлаб, гўё самимийлик билан ўзига тегишли улушини олади. Ўртанчи қиз Регана (Д.Мирсалимова) ҳам отасига опасиники каби юксак муҳаббати борлигини айтиб, катта бойликларга эга бўлади.

Отага муҳаббатини изҳор қилиш кенжа қиз Корделия (Б.Мирсаитова)га келганда у «хеч нарса» изҳор қилмайди. Отаси борлигидан фахрланишини айтади. Бу ҳаракатдан жаҳли чиққан Қирол дарғазаблигини бошқа спектакллардаги каби таъсирчан сўзлар орқали эмас, балки кенжа қизи билан билакдаги кучини синашадиган сахнада намоён этади. Куч синашиш давомида Лир суюкли қизидан туйғуларини тузукроқ баён этишини сўрайди. Лекин, сохта мулозаматни хўш кўрмайдиган қизи отасини тилда эмас, чин дилдан яхши кўришини айтиб, унинг янада кучли ғазабига учрайди.

Рўй бераётган адолатсизликларга жимгина қараб тура олмаган Қиролнинг содиқ хизматкори Кент (М.Жуманов) уни бу қароридан қайтаришга уринади. Қизларининг мол-мулк илинжида айтган сохта гаплари Лирнинг кўзини шунчалар кўр қилиб қуйганки, у узок йиллардан бери ўзига содиқ хизмат қилиб келган Кентнинг маслаҳатларига қулоқ осмай, уни бу элдан бадарға қилади.

Кенжа қизнинг олий фазилатларини, отасига бўлган чин муҳаббати борлигини англаган Француз Қироли (Қ.Рустамов) ғазабга учраган ва сепсиз қолган Корделияни ўз юрти маликаси қилиш учун олиб кетар экан, уни опалари билан ҳайрлашиб олишини истайди. Шу ўринда уч опа сингиллар пьесадаги каби совуққина ҳайрлашмайди, балки катта опалар сингисининг олисларга кетаётгани учун ачинаётгани, отасининг қаҳри сингисини жуда куйинтираётганидан улар ҳам эзилаётганини ҳайрлашув онларидаги ҳаракатларида намоён қилишади. Қирол эса ота сифатида кенжа қизидан айрилаётганига юрак тубида куйинса да, унинг ғурури, манманлиги ва қайсарлиги бунини ошқор этишга изн бермаётганлиги ҳам томошабинга аён бўлади. Бу талқин ҳам режиссёрлик топилмаси эди.

Саҳна санъати мухлислари театр ва кино санъатида турли образлари билан танилган Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Фарход Абдуллаевни Қирол Лир ролида кўриб биров таажубланади. Чунки, мураккаб образ ҳисобланган Қирол Лир ролини сахнада ижро қилиш ҳамма актёрларга ҳам насиб этмаган. Баъзи актёрларга эса бу образни яратиш армон бўлиб қолган. Сабаби, бош қаҳрамоннинг ҳаётида кетма-кет дахшатли ҳодисалар рўй берадики, натижада салобатли Қирол қиёфасидан афсус ва надоматларга кўмилган гадо аҳволига ўтишдек кескин бурилишни бошидан кечириш, унинг ички туйғулари ва кечинмалари оқибатида туғиладиган таъсирли монологларни томошабинларга маҳорат ила етказишдек муҳим вазифани адо этиш актёрдан анчагина жасоратни талаб этади.

Қариллигини тан олиб, бутун бойлигини учга бўлиб, қолган умрини ҳузур-ҳаловатда яшайман деб ўйлаган Лир бор бойлигини гўё ҳурмат қилаётган икки қизига тақсимлайди. Катта қизи Гонериянинг уйида яшаётган “Қирол” илк кунларидаёқ хато қилганини англай бошлайди. Қизининг совуқ, беписанд муносабатидан кўнгли қолган Қирол - «Майли, менинг яна бир қизим бор-ку, ҳарқалай у сендек бағритош эмас»,- дея иккинчи қизи Регананинг қароргоҳига жўнайди. Тожу-тахтини топшириб, «отдан тушгани билан эгардан тушмаган» [4], ўзини ҳали ҳам Қирол деб ҳисоблаётган Лир бу қизининг хаттоки кутиб олишга ҳам чиқмаганини кўриб, баттар жазавага тушади. Наҳот у алданган бўлса? Ахир, ўзига билдирилган изҳорлари, кўрсатилган ҳурматлар қайда қолди?

Воқеалар ривожда Қиролнинг икки қизи бирлашб, галма-гал отасидан хизматкорларини қисқартиш ҳақидаги беҳурмат ва буйруқнома гаплари унинг юрагига ханжар каби санчилади. У энди ўзини ортиқча юк бўлаётганини тушуниб этади ва ёнида ҳар доим ҳақиқатни айтиб, гоҳ кулдириб, баъзан ачитиб, гоҳида масхара қилиб юргувчи масхарабозини ва содиқ бўлгани учун қиёфасини ўзгартириб яна Қироли хизматига келган Кентни олиб саройни тарк этади.

Саройдан чиқиб кетган шоҳ дала-даштда, совуқда тентираб юрар экан, ҳаётида рўй бераётган дахшатли воқеалар уни аста-секин чарчатиб, эсдан оғдира бошлайди. Бўрон бошланиб, барча панага беркинса, Қирол бўронни кўкрак кериб қарши олади. Бу бўрон унинг қалбида ёнаётган оловни бироз бўлса да ўчиришини ҳоҳлагани учун ҳам шундай қилаётганини англашни бошлаган томошабинда унга нисбатан ачиниш туйғуси пайдо бўлади.

Ушбу кўринишда ҳам режиссёрнинг мантиқий ва рамзий маънодаги топилмаларини кўрамиз. Бўрон вақтида Қирол аянчли ва афсус-надоматларга тўла монологини ижро қилар экан, Кент ва Масхара ерга ёйилган майда, тузли тошларни сахнанинг икки тарафидаги зинапояларда викор билан ўтирган қизларига қарата ота бошлайди. Бу жараёнда гуноҳкор қизлар ўзларига соябонни тутиб олган ҳолда ҳимояланади. Бу тузли тошларнинг қизларга қарата отилиш жараёнини отанинг юрак тубидан отилиб чиқаётган аччиқ гапларининг рамзи ёки ота қарғиши деб қабул қилиш мумкин. Бу эса янгича талқиннинг яна бир таъсирчан бадий ифода воситаси эди [3].

Парда очилганда мағрур ва манман Қиролнинг мана шундай туйғулар ва кечинмалар таъсирида эси оққан қарияга айланиши томошабинда ҳамдарлик ҳиссини уйғотиб, ўша жараёнга олиб келган сабаблари уйлашга, теран мушоҳада юритишга сабаб бўлади. Бундай таъсирчан бадий ифода воситаларини ҳам режиссёрнинг топилмалари деб таъкидлаш лозим.

Спектаклдаги ютуқлар қаторида баъзи камчиликлар ҳам сезилади. Қиролнинг ёнида ҳамиша ҳамдард бўлиб юрган Масхарабоз ролидаги А.Насриддиновнинг ижроси бироз сустдек кўринди. Асардаги бу персонаж сарой масхарабози қилиб белгиланганлигининг сабаби унинг спектаклнинг ғоявий ечимидаги аҳамияти катталигидадир. У Қирол англаб етмаган ҳақиқатни вақтида кўра билади ва буларни ўз вақтида шоҳга турли шаклда баён этади. Лир эса, уни кеч тушунади. Биз бу ролнинг ижросини бундан уч йил олдин Самарқанд вилояти мусикали драма театри ином этган «Қирол Лир» спектаклидаги Масхара роли ижроси билан таққослайдиган бўлсак, анчагина фарқ борлигини сезамиз. Ундаги масхаранинг ҳар бир сўзи чакмоқ тошидек ўткир, айтган ҳақиқатларининг ҳар бири томошабини уйлашга, мушоҳада юритишга даъват этарди. Бу Масхарабоз эса шашти паст, ижроси эса оддий персонаждек таассурот қолдиради. Унинг либосларида янгилик бору, лекин актёрнинг талқинида заифлик бор деган хулосага келдик.

Шунингдек, режиссёр саройдан ҳайдалган Кентнинг ўз қиёфасини ўзгартириб яна саройга қайтиб келиш сахнасига жиддий эътибор қаратмаган. Асарда Лир қиёфасини ўзгартириб яна хизматига келган Кентни дарҳол ёнига олмайди.

Суриштиради, унга гумон билан қарайди. Шу пайт Кент Лирга ҳурматсизлик кўрсатган бир хизматкорнинг таъзирини беради ва ўзининг кучли ҳамда шиддатли ҳаракатлари билан Қиролга ёқиб қолгани учун уни яна хизматига олади. Бу спектаклда эса, Кентнинг қиёфасини ўзгартириб қайтиб келиши бор-у, лекин асардаги каби содиқлигини намоён қиладиган ҳаракатлари ноаниқ бўлиб қолган.

Спектаклдаги уч опа сингилларни ижро этган актрисалар Н.Холматова, Д.Мирсалимова, Б.Мирсайтоваларнинг ижро маҳорати орқали ўз қахрамонларининг характерларини яхши ўрганганлигини сездик. Айниқса Гонерелья – Н.Холматова ва Регана – Д.Мирсалимовалар аёллик туйғусини, мол дунёга ўчлигини, оилага меҳрсиз ва садоқатсизлигини, Эдмунднинг ишқида иккаласи бирдек ёниб, рашк туфайли опа сингилсини захарлаб қўйишдек оғир сахналарни ишонарли ва маҳорат ила ижро этганлар.

Спектаклнинг ғояси очилишада Эдмунд роли ҳам жуда катта аҳамиятга эга. Бу персонаж воқеалар ривожидида мунтазам иштирок этиб, аланга ўчоғига айланай деб турган воқеаларга мой сепиб, ловиллатиб юради ва рақобатда бўлган персонажларни фожеа сари етаклайди. Гоҳ ҳокисор, гоҳ ваҳший, гоҳида иккиюзламачиликнинг олий даражасини ўзида акс эттирувчи Эдмунд ролига актёр У.Ахмедов тўғри танланган. Унинг ролдаги қиёфаси, актёрлик пластикаси, нутқи, вазиятга қараб ўзгариб турувчи мимикалари ишонарли ва таъсирчан.

Спектаклнинг биринчи қисмида Қиролни важоҳати ишонарли, лекин, воқеалар кескинлашган ва кураш авж олган сари актёрнинг жисмоний кучи камайётгани, унинг нутқида, нафасида, пластикасида аста-секин сезила бошлайди. Натижада бадий нутқ маиший нутққа айланади. Асарни билмаган томошабин бундай ҳолни яъни чарчокни табиий қабул қилиши мумкин. Мутахассислар эса бу роль ижроси учун нақадар катта жисмоний куч кераклигини ҳис қилади. Академик театрдан келган Ф.Абдуллаевнинг ҳамкасблари унинг ижросини кўриб – «бу ижрони ҳар ким ўзича қабул қилиши мумкин» деган хулосага келишди.

Спектакль учун танланган ва жонли ижро этилган мусиқалар фожеавий воқеаликнинг янада таъсирли чиқишига кўмаклашган. Режиссёр спектаклнинг эпилогини ҳам мантиқий намойиш этди, яъни, ота ва қизлар яна қоғоздан ясалган самолётчаларни учуриб, спектаклга яқун яшашди. Пролог ва эпилогдаги сахналар бир хил, лекин ҳар иккала ҳолат гўё турлича таассурот қолдиради - Қирол ва қизларининг бу ва у дунёдаги ҳаётини эслатади..

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Сирдарё вилояти мусиқали драма театри томошабинларга “Қирол Лир”нинг янгича талқини дея тақдим этган спектакль ҳақиқаттан ҳам ўз эътирофини оқлаган. Яъни, режиссёр ўзининг янгича, мантиқий қарашлари, изланишлари ва янги услуби билан мазкур трагедиянинг янгича талқинини ярата олган.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Арасту. Поэтика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018 й.
2. Вильям Шекспир, Сайланма. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, 2008 й.
3. Вильям Шекспир. Сайланма. – Тошкент.: Фан 2008.
4. Ўзбек халқ мақоли.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz